

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

DOI

УДК 636.934.57.082

*Федорова О.И., доктор биологических наук
профессор*

кафедра частной зоотехнии

*ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной
медицины и биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина»*

Россия, Москва

РЕЗУЛЬТАТЫ ВВЕДЕНИЯ В ЗООКУЛЬТУРУ СТЕПНОГО СУРКА (*MARMOTA BOBAK MULLER, 1776*)

Аннотация. В статье рассматриваются биологические особенности сурков, обитающих в природе и первые этапы промышленной domestикации степного сурка (*Marmota bobak Muller, 1776*). Введение сурков в зоокультуру продолжает процесс domestикации в клеточном пушном звероводстве. Перспективность разведения сурков обусловлена быстрым привыканием к человеку, растительным типом питания и продолжительной спячкой. От сурков получают шкурки, жир, издавна применяемый в медицине и диетическое мясо.

Ключевые слова: сурок степной, спячка, domestикация, шкурки, жир.

*Fedorova O.I., doctor of biological sciences
professor*

Department of Private Animal Science

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
«Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology - MVA
named after K.I. Scryabin»*

Russia, Moscow

THE RESULTS OF THE INTRODUCTION OF THE STEPPE MARMOT (*MARMOTA BOBAK MULLER, 1776*) INTO ZOOCULTURE

Abstract. The article discusses the biological features of marmots living in nature and the first stages of industrial domestication of the steppe marmot (*Marmota bobak Muller, 1776*). The introduction of marmots into animal culture continues the process of domestication in farm fur animal breeding. The prospects of breeding marmots are due to rapid habituation to humans, plant-based nutrition and prolonged hibernation. Marmots produce skins, fat, which has long been used in medicine, and dietary meat.

Keywords: steppe marmot, hibernation, domestication, skins, fat.

Сурки относятся к отряду грызуны – Rodentia Bowdich, 1821,

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

семейству беличьи - Sciuridae Gray, 1821, роду сурков – *Marmota* Frisch, 1975.

В мире описано 14 видов сурков, на территории Российской Федерации обитает 5 видов [3]:

1. Степной, или байбак (*M. bobak*);
2. Серый, или алтайский (*M. baibacina*);
3. Монгольский, или тарбаган (*M. sibirica*);
4. Камчатский, или черношапочный (*M. camschatica*);
5. Сурок Кащенко, или лесостепной (*M. kastschenkoii*).

Главная отличительная особенность сурков – зимняя спячка, которая может продолжаться от 180 до 240 дней в году, примерно с июля-сентября до февраля-апреля. Иногда сурки впадают в летнюю спячку, что связано с бескормицей, возникающей в засушливые годы. Во время зимней спячки у сурков происходит торможение функций коры больших полушарий головного мозга, снижение тонуса симпатической нервной системы, выключается терморегуляция, температура тела падает с 37 до 6°C, число сердцебиений сокращается со 100 до 2-3, а дыханий с 20 до 1 в минуту, кровь утрачивает способность сворачиваться [1] (табл. 1).

Таблица 1

Некоторые физиологические показатели у сурков в активном состоянии и в спячке

Физиологическое состояние	Температура тела, С°	Дыхание, вздохов в минуту	Сердцебиение, ударов в минуту
Активное	33,0-36,2	20-24	88-140
Спячка	4,6-11,6	2-3	3-15

При выходе из спячки физиологические показатели постепенно приходят в норму [1] (табл. 2).

Таблица 2

Изменение температуры тела, числа дыханий и сердцебиений у сурка при пробуждении

Время после пробуждения	Температура тела, С°	Число дыханий, мин.	Число сердцебиений, мин.
2 ч. 15 мин.	11,6	2	13
3 ч. 00 мин.	14,6	26	72
4 ч. 00 мин.	27,0	40	152
5 ч. 45 мин.	33,0	20	140
через 24 часа	36,2	16	88

В XX веке проявился заметный интерес к разведению различных видов сурков в неволе. В Австрии на биостанции в Вене и зоологическом саду г. Инсбрука продолжительное время разводят альпийского сурка. В Америке в 1973-1974 гг. в неволе размножались лесные сурки. С начала 80-х гг. успешно велись работы по разведению степного сурка на Северо-Донецкой станции Харьковского университета. В 1988 г. впервые был

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

получен приплод у красного и степного (казахстанский подвид) сурков на ферме Казахстанского отделения ВНИИОЗ. Здесь же содержались несколько пар серого сурка [4].

Первые положительные результаты по разведению сурков позволили продолжить эти работы на производственном уровне. Впервые степных сурков-байбаков начали одомашнивать в 1989 г, в результате их отлова в Ростовской области (90 голов), которых передали в «Пушкинский» зверосовхоз. Взрослые сурки адаптировались к клеточному содержанию с трудом, а сеголетки перевод в клетки перенесли относительно легко.

Содержат сурков в сетчатых клетках, состоящих из сетчатого выгула и деревянного гнездового домика. Используют оцинкованную сетку диаметром 2-3 мм с размером ячеек 25x25 мм. Размер выгула - 700x900x800 мм, деревянный домик с сетчатым полом размером 800x800x860 мм.

К зиме под сетчатый пол домика для сохранения тепла вставляется деревянный поддон, и образующееся пространство заполняется стружкой – толщина такой подстилки 13 см. Пространство внутри домика в зимнее время на 3/4 высоты заполняется подстилкой, в которой сурки устраивают гнездо, в котором самка весной приносит щенят [7]. Из домика в выгул устраивается лаз диаметром 200 мм. На зиму он закрывается шиббером. Лаз, как и вся поверхность домика, с которой могут контактировать сурки, обивается сеткой с целью предохранения деревянных поверхностей от погрызания. Доступ к зверям осуществляется через крышку домика. На дверь выгула на высоте 15-20 см от пола клетки крепится бункерная кормушка, вмещающая до 2 кг гранулированного корма. Во избежание поедания корма птицами, верх кормушки закрывается мелкочаистой сеткой [7].

Кормят сурков гранулированным кормом (табл. 3). Летом к нему можно добавлять молодую траву, корнеплоды, овощи, фрукты. Из трав сурки предпочитают бобовые. Корнеплоды лучше давать крупными кусками в выгул клетки. В зависимости от массы и упитанности сурки поедают от 200 до 360 г (в среднем 300 г) на голову в сутки. Расход концентратов на голову взрослого сурка составляет 50-54 кг в год.

Таблица 3

Состав и питательность гранулированного комбикорма, % от порции [5]

Компоненты	Рецепт	
	№1	№2
Кукуруза	16,5	24,4
Ячмень	19,5	24,6
Отруби пшеничные	17,7	10,1
Жмых подсолнечный	15,0	-
Шрот подсолнечный	-	10,0
Травяная мука	25,0	25,0
Рыбная мука	1,8	1,5

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Дрожжи кормовые	2,0	1,9
Фосфат	1,0	1,0
Соль поваренная	0,5	0,5
Премикс П 90-2	1,0	1,0
В 100 г гранул содержится:		
обменной энергии, МДж	0,98	0,99
сухого вещества, г	89	86
сырого протеина, г	17,5	14,25
сырой клетчатки, г	11,6	11,1

Сурков можно кормить и влажными мешанками, в которые кроме зерновых компонентов входят различные добавки. Таких кормов звери могут съесть до 600 г в сутки.

Для поения сурков используются металлические лотковые поилки, которые прикрепляются к стенке выгула. В жаркие дни взрослому животному для питья требуется около 1 литра воды.

Сурки дают приплод 1 раз в год. Спаривание животных происходит сразу после выхода из спячки. При клеточном содержании сурков рассаживают только парами. Сурки моногамные животные и при сочетании двух самок и одного самца между женскими особями происходят драки, которые иногда заканчиваются гибелью одной из них. Возможно сочетание одной самки и двух самцов. Так как спаривание может протекать в течение месяца, то и щенение растягивается на месяц. Плодовитость в среднем около 5 щенков. Хорошая плодовитость самок при первом щенении сохраняется и в последующем. Щенение у сурков начинается со второй половины марта до начала мая. Новорожденные сурки - беззубые, слепые, с сомкнутыми слуховыми проходами. Измерения новорожденных сурков показали, что при рождении длина тела у них составляла в среднем 9 – 10 см, при живой массе 29-30 г. В месячном возрасте масса сурков увеличивается до 450 г, а в 45-дневном - 900 г. В это время щенков обычно отсаживают по 3 головы в клетку. В двухмесячном возрасте масса щенков достигает 1800 г, в 3-месячном – 3700 г, а в 4-месячном сурки достигают массы 4500 г. Таким образом, среднемесячный прирост сурков 2-3 месячном возрасте составляет около 60 г, в 3-4 месячном колеблется от 25 до 38 г [6]. Масса сеголеток к спячке достигает 3,2-4,5 кг, а масса взрослых 6,0-7,5 кг. За время первой спячки длина тела у самцов увеличилась на 1,5 см и у самок на 1,0 см, в то же время живая масса уменьшилась, соответственно, на 1032,0 г (22 %) и 1115,0 г (24 %).

Результаты 30-летнего разведения степных сурков в неволе показали, что сурки «пушкинской» популяции превосходят диких по массе тела только в однолетнем возрасте - живая масса тела отдельных особей приближается к массе сурков двухлетнего возраста. Двухлетние и взрослые сурки степные обеих популяций не отличались друг от друга по живой массе, как самки, так и самцы. Не установлен половой диморфизм по живой

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

массе и длине тела у всех возрастных групп, как у диких, так и клеточных сурков.

Использованные источники:

1. Калабухов, Н.И. Спячка млекопитающих. – Наука. - М.: 1985, 264 с.
2. Максимов, А.Ю. Репродуктор племенных сурков / А.Ю. Максимов // Кролиководство и звероводство. -1993. - № 2. - С. 6-7.
3. Машкин, В.И. Европейский байбак: экология, сохранение и использование / В.И. Машкин // Пособие для специалистов по природопользованию. - Киров. -1997. -156 с.
4. Токарский, В.А. Размещение, биология и разведение в неволе черношапочного сурка *Marmota camtschatica* (Rodentia, Sciuridae) / В.А. Токарский, В. А. Валенцев // Зоол. журн. 1994. Т. 73. Вып. 7,8. С. 209-222.
5. Федорова, О.И. Изменчивость окраски и качества опушения сурков клеточного разведения / О.И. Федорова // Дис. на соис. степ. канд. с.-х. наук 06.02.03- Москва. 1998-102 с.
6. Федорова, О.И. Использование биологических особенностей сурков при включении их в зоокультуру/ О.И. Федорова, Ю.А. Калугин, Н.А. Балакирев // Ветеринария, зоотехния и биотехнология. 2017. № 6. С. 69-74.
7. Тинаева, Е.А. Технология разведения степного сурка (*Marmota bobak*) в условиях клеточного содержания / Е.А. Тинаева, Г.А. Федосеева, Н.А. Балакирев, Н.И. Тинаев, О.И. Федорова, И.А. Плотников // Москва, 2009. 46 с.

WORDLY
KNOWLEDGE